

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13286209>

Bases Bioquímicas da Neuropsicofarmacologia para Estudantes de Psicologia

Claudio Herbert Nina e Silva

Professor Adjunto de Neuroanatomia, Neurofisiologia e Neuropsicofarmacologia, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Mestre em Psicologia (PUC-GO); Título de Especialista em Neuropsicologia (Conselho Federal de Psicologia); Especialista em Neuropsicologia (UniBF-PR).

Recebido em: 12/07/2023 – Aceito para publicação em: 18/06/2024

Resumo: Neuropsicofarmacologia é o estudo de como as substâncias químicas afetam a fisiologia do sistema nervoso para influenciar o comportamento, a cognição e a emoção. Este campo é essencial para estudantes de Psicologia, pois proporciona uma compreensão de como as drogas psicotrópicas impactam as funções cerebrais e, conseqüentemente, o comportamento e a cognição. Este artigo tem como objetivo apresentar aos estudantes de Psicologia os conceitos bioquímicos centrais à Neuropsicofarmacologia, incluindo mecanismos medicamentosos, interações de neurotransmissores e a farmacocinética e farmacodinâmica de medicamentos psicotrópicos. O texto discute propriedades bioquímicas fundamentais, como lipofilicidade, ionização e tamanho molecular, que influenciam a atividade farmacológica desses agentes. Ao compreender esses princípios, os estudantes de Psicologia podem compreender melhor as bases biológicas dos transtornos mentais e do comportamento e as estratégias terapêuticas para abordá-los. A natureza interdisciplinar da Neuropsicofarmacologia também promove a colaboração entre as Neurociências e a Psicologia, oferecendo uma abordagem holística aos cuidados de saúde mental.

Palavras-chave: Bioquímica. Farmacologia. Neuropsicofarmacologia.

Abstract: Neuropsychopharmacology is the study of how chemical substances affect the physiology of the nervous system to influence behaviour, cognition, and emotion. This field is essential for psychology students as it provides an understanding of how psychotropic drugs impact brain functions, and, consequently, behaviour and cognition. This article aims to introduce psychology students to the biochemical concepts central to neuropsychopharmacology, including drug mechanisms, neurotransmitter interactions, and the pharmacokinetics and pharmacodynamics of psychotropic medications. The text discusses fundamental biochemical properties such as lipophilicity, ionization, and molecular size, which influence the pharmacological activity of these agents. By comprehending these principles, psychology students can better understand the biological bases of mental and behavioural disorders and the therapeutic strategies to address them. The interdisciplinary nature of neuropsychopharmacology also fosters collaboration between neuroscience and psychology, offering a holistic approach to mental health care.

Keywords: Biochemistry. Pharmacology. Neuropsychopharmacology.

1. INTRODUÇÃO

Neuropsicofarmacologia é o estudo de como as substâncias químicas afetam a fisiologia do sistema nervoso para influenciar o comportamento (ação motora, cognição e emoção). O estudo da Neuropsicofarmacologia é importante para os estudantes de Psicologia porque proporciona a compreensão de como os psicofármacos exercem

influência sobre as funções cerebrais e, conseqüentemente, sobre o comportamento e a cognição.

Portanto, a Neuropsicofarmacologia busca esclarecer os mecanismos pelos quais os psicofármacos exercem efeito sobre os circuitos neuronais, os sistemas de neurotransmissores e a plasticidade sináptica (Stahl, 2021).

Além disso, a compreensão desses mecanismos de ação dos psicofármacos ajuda no desenvolvimento de estratégias terapêuticas para tratar os transtornos mentais e de comportamento (Nestler et al., 2009). Isso ocorre porque, ao examinar as interações entre os psicofármacos e a fisiologia do sistema nervoso central, a pesquisa em Neuropsicofarmacologia tem produzido conhecimentos importantes sobre as bases biológicas dos transtornos mentais e de comportamento e as potenciais intervenções farmacológicas para restaurar a normalidade das funções cerebrais e, conseqüentemente, minimizar os sintomas desses transtornos (Meyer & Quenzer, 2018).

Esse conhecimento psicofarmacológico também é particularmente útil para os futuros psicólogos, especialmente para aqueles que pretendem se especializar em Psicologia Clínica, Neuropsicologia e Psicologia Hospitalar, pois os capacita a compreender as bases biológicas dos transtornos mentais e de comportamento, os mecanismos de ação dos diversos tratamentos farmacológicos desses transtornos e, sobretudo, os efeitos adversos dos psicofármacos.

Desse modo, estudar a Neuropsicofarmacologia permite aos estudantes de Psicologia conhecer a eficácia e a segurança dos psicofármacos, desenvolver planos de tratamento informados e colaborar eficazmente com outros profissionais de saúde na gestão de condições de saúde mental. Além disso, a área de estudo da Neuropsicofarmacologia promove a pesquisa interdisciplinar e a interação entre as Neurociências e a Psicologia, proporcionando uma abordagem mais holística para o cuidado da saúde mental (Nestler et al., 2009; Malenka et al., 2009).

Compreender os fundamentos bioquímicos da Psicofarmacologia é indispensável para entender como diferentes agentes psicofarmacológicos funcionam. Os fundamentos bioquímicos incluem o estudo de estruturas moleculares, interações e processos que sustentam os efeitos dos medicamentos no cérebro e no comportamento. Compreender esses princípios bioquímicos permite que os psicólogos entendam melhor como os medicamentos interagem com neurotransmissores,

receptores, enzimas e canais iônicos, que são essenciais para a ocorrência dos efeitos terapêuticos desses fármacos.

Por exemplo, neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina desempenham papéis fundamentais na regulação do humor, da cognição e do comportamento. Agentes psicofarmacológicos como inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), antipsicóticos e estabilizadores de humor exercem seus efeitos ao influenciar o funcionamento desses sistemas de neurotransmissores. Os ISRSs, por exemplo, aumentam os níveis de serotonina no cérebro ao inibir sua recaptação nos neurônios pré-sinápticos, aliviando assim os sintomas de depressão e ansiedade (Hiemke & Härtter, 2000).

Entender a atividade enzimática também é importante no estudo da Psicofarmacologia. Enzimas como a monoamina oxidase (MAO) estão envolvidas no metabolismo de neurotransmissores. Inibidores de MAO (IMAO) previnem a degradação dos neurotransmissores da classe das monoaminas, aumentando assim a disponibilidade deles no sistema nervoso central e proporcionando benefícios terapêuticos no tratamento de transtornos de ansiedade e de humor (Youdim & Bakhle, 2006).

Além disso, o conhecimento sobre canais iônicos e seu papel na excitabilidade neuronal ajuda a entender o mecanismo de ação de psicofármacos como os benzodiazepínicos, os quais modulam a atividade dos receptores de ácido gama-aminobutírico (GABA), que controlam a abertura dos canais iônicos que regulam o fluxo de íons cloreto (Cl⁻) nos neurônios. Essa modulação da abertura dos canais iônicos de cloreto aumenta os efeitos inibitórios do GABA, levando a efeitos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos (Rudolph & Knoflach, 2011).

Dessa forma, o objetivo deste artigo foi descrever os conceitos bioquímicos essenciais para a Neuropsicofarmacologia aos estudantes de Psicologia.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Droga, Fármaco e Psicofármaco

Uma droga é qualquer substância química que, quando ingerida, altera a função normal (fisiologia) do corpo. Por sua vez, um fármaco (remédio ou medicamento) é um medicamento ou remédio usado para diagnosticar, tratar ou prevenir doenças. Finalmente, um psicofármaco é o fármaco que afeta o sistema nervoso e, conseqüentemente, o comportamento. Logo, os psicofármacos são os remédios ou

medicamentos utilizados no tratamento de transtornos mentais e do comportamento (Stahl, 2021).

2.2. Farmacóforos

Farmacóforos são definidos como representações abstratas e simplificadas das características moleculares essenciais responsáveis pela atividade biológica de um medicamento. Essas características incluem arranjos específicos de átomos ou grupos funcionais que interagem com um alvo biológico, como um receptor ou enzima, para provocar uma resposta farmacológica.

A identificação e compreensão dos farmacóforos são cruciais no processo de descoberta e *design* de medicamentos, pois permitem a otimização de compostos líderes para melhorar a eficácia e reduzir os efeitos colaterais. Utilizando métodos computacionais e modelagem molecular, os pesquisadores podem prever as interações entre um medicamento e seu alvo, facilitando o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. Essa abordagem tem sido útil na agilização do processo de pesquisa de medicamentos, tornando-o mais eficiente e econômico (Schneidman-Duhovny et al., 2008; Wolber & Langer, 2005).

2.3. Farmacocinética e Farmacodinâmica

Farmacocinética e farmacodinâmica são conceitos fundamentais na Neuropsicofarmacologia que descrevem como os psicofármacos interagem com o corpo e como o corpo afeta os medicamentos, respectivamente.

A farmacocinética é o estudo da absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) dos fármacos. Desse modo, a farmacocinética descreve como um medicamento entra na corrente sanguínea, como é distribuído para os tecidos, como é metabolizado e como é eventualmente excretado. Por exemplo, a farmacocinética dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), como a fluoxetina, envolve sua absorção pelo trato gastrointestinal, distribuição no cérebro e em outros tecidos, sendo metabolizada principalmente pelo fígado e excretadas pelos rins através da urina (Hiemke & Härtter, 2000). Por outro lado, a farmacocinética do psicofármaco antipsicótico olanzapina envolve sua absorção no trato gastrointestinal, distribuição através da barreira hematoencefálica, metabolismo hepático via enzimas do citocromo P450 e excreção renal (Callaghan *et al.*, 1999).

Por sua vez, a farmacodinâmica, é o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos medicamentos e de seus mecanismos de ação. Assim, a farmacodinâmica descreve

como os fármacos exercem seus efeitos no corpo, como a ligação dos ISRS aos transportadores de serotonina no cérebro para aumentar os níveis de serotonina, aliviando assim os sintomas da depressão (Stahl, 2021). Um outro exemplo, é o mecanismo de ação da olanzapina por meio do antagonismo dos receptores de dopamina D2 para aliviar os sintomas psicóticos (Bymaster et al., 1996).

Portanto, conhecer tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica é fundamental para que o estudante de Psicologia compreenda como a terapia psicofarmacológica dos transtornos mentais e de comportamento funciona e como ocorrem os efeitos adversos do uso de psicofármacos.

2.4. Propriedades Químicas de um Fármaco

As propriedades químicas de um medicamento influenciam a farmacocinética e farmacodinâmica dele. As principais propriedades químicas de um fármaco de interesse da Neuropsicofarmacologia são: 1) lipofilicidade; 2) ionização; e 3) tamanho molecular.

A lipofilicidade é a capacidade de um composto químico de se dissolver em lipídios (gorduras), afetando a capacidade do psicofármaco de atravessar a composição lipoproteica das membranas celulares, o que é fundamental para a absorção, distribuição e a capacidade do psicofármacos de alcançar alvos intracelulares (Liu et al., 2011). Por exemplo, a alta lipofilicidade dos benzodiazepínicos, tais como o diazepam, permite que esses psicofármacos atravessem rapidamente a barreira hematoencefálica e exerçam rapidamente seus efeitos ansiolíticos ao se ligar aos receptores GABA_A no sistema nervoso central (Riss et al., 2008). Da mesma forma, a natureza lipofílica do antipsicótico clozapina permite a penetração eficiente dele no sistema nervoso central, onde a clozapina pode interagir com receptores de dopamina e serotonina para aliviar os sintomas tanto positivos quanto negativos da esquizofrenia (Falkai et al., 2005).

O equilíbrio da lipofilicidade é importante, pois a lipofilicidade excessiva pode levar a uma distribuição extensa do psicofármaco em tecidos adiposos, prolongando potencialmente a ação desse medicamento e causando efeitos adversos mais intensos e duradouros do que o desejado pelo tratamento.

A ionização é o processo pelo qual uma molécula ganha ou perde uma carga elétrica, e que afeta significativamente a farmacocinética e a farmacodinâmica dos psicofármacos. O estado de ionização de um psicofármaco influencia sua solubilidade,

absorção, distribuição e excreção. Por exemplo, a ionização de antidepressivos como a fluoxetina é dependente do pH. A fluoxetina é uma base fraca com um pKa de aproximadamente 9,8, o que significa que ela está mais ionizada em ambientes ácidos como o estômago (pH 1-3), o que pode afetar sua taxa de absorção (Hiemke & Härter, 2000). Da mesma forma, o antipsicótico clozapina tem um pKa de 7,6, fazendo com que exista predominantemente em sua forma ionizada no plasma (pH ~7,4), o que impacta sua distribuição e capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica (Baldessarini et al., 1993). Compreender as propriedades de ionização dos psicofármacos é essencial para prever seu comportamento em diferentes ambientes fisiológicos, otimizar sua eficácia terapêutica e minimizar efeitos adversos.

O tamanho de uma molécula afeta sua capacidade de atravessar membranas biológicas, a sua distribuição no corpo e a sua interação com receptores-alvo. Por exemplo, o tamanho molecular da clozapina (326,8 g/mol) permite que ela atravesse eficientemente a barreira hematoencefálica e interaja com vários receptores de neurotransmissores, incluindo receptores de dopamina e serotonina (Muench & Hamer, 2010). Em contraste, moléculas maiores, como alguns anticorpos monoclonais usados no tratamento de transtornos depressivos maiores, têm uma capacidade limitada de atravessar a barreira hematoencefálica devido ao seu tamanho, o que restringe seus efeitos no sistema nervoso central (Duman et al., 2016). Da mesma forma, moléculas menores, como o estimulante metilfenidato, com um tamanho molecular de 233,7 g/mol, podem penetrar facilmente no sistema nervoso central e atuar sobre os transportadores de dopamina para melhorar os sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (Snyder & Lunt, 1979).

2.5. Neurotransmissores

Neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem sinais através das sinapses de um neurônio para outro neurônio, para uma célula muscular ou para uma glândula. Eles desempenham um papel importante na modulação dos processos cognitivos, do estado de humor e da expressão do comportamento.

Os neurotransmissores podem ser classificados como excitatórios ou inibitórios, com base em seus efeitos no neurônio pós-sináptico. Neurotransmissores excitatórios excitam a atuação neuronal porque promovem a geração de potenciais de ação na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico (despolarização da membrana). Exemplos de neurotransmissores excitatórios são o glutamato e acetilcolina. O

glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no cérebro, exercendo papel fundamental para o aprendizado e a memória, sendo abundante no córtex cerebral e no hipocampo (Riedel et al., 2003; Fonnum, 1984). Já a acetilcolina desempenha um papel essencial na ativação muscular, excitação e atenção, atuando principalmente em áreas como o prosencéfalo basal e as junções neuromusculares (Kandel et al., 2021; Picciotto et al., 2012; Hasselmo, 2006).

Em contraste, neurotransmissores inibitórios inibem a atuação neuronal porque reduzem a probabilidade de ocorrência de potenciais de ação na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico (hiperpolarização da membrana). Os dois principais neurotransmissores inibitórios são o GABA e a glicina. O GABA é fundamental para manter a excitabilidade neuronal e prevenir a superestimulação, com atividade significativa no córtex cerebral e no sistema límbico (Möhler, 2006; Caspary & Llano, 2007). Por sua vez, a glicina, encontrada principalmente na medula espinhal e no tronco cerebral, participa das funções motoras e sensoriais (Kandel et al., 2021; Lynch, 2004; Singer & Berger, 1999).

Os neurotransmissores são produzidos no corpo celular dos neurônios e são transportados para o terminal do axônio. Nessa parte do neurônio, a mensagem elétrica (impulso elétrico ou potencial de ação) é alterada para um sinal químico usando neurotransmissores para se comunicar com o próximo grupo de células nervosas, células musculares ou órgãos. Os neurotransmissores são armazenados em vesículas sinápticas no terminal axônico.

Quando um impulso elétrico abre um canal regulado por voltagem de cálcio, o cálcio é admitido no interior do terminal axônico do neurônio pré-sináptico e promove a exocitose (liberação) do neurotransmissor na fenda sináptica. O neurotransmissor atravessa a fenda sináptica e se conecta ao seu respectivo receptor existente na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, na placa motora de um músculo ou na membrana de uma célula glandular. No caso específico da comunicação entre neurônios, quando o neurotransmissor se conecta ao seu respectivo receptor, abre-se um canal iônico para os íons sódio (no caso de neurotransmissor excitatório) ou cloreto (no caso de neurotransmissor inibitório). A entrada do sódio no neurônio pós-sináptico promove a despolarização da membrana plasmática e resulta na criação de um potencial de ação (impulso elétrico). Por sua vez, a entrada de cloreto no neurônio pós-sináptico promove a hiperpolarização da membrana plasmática, não havendo a

criação de um potencial de ação e dificultando a criação do mesmo por um certo período de tempo.

Depois que os neurotransmissores transmitem a informação para o neurônio pós-sináptico, essas moléculas devem ser eliminadas da fenda sináptica (o espaço entre o neurônio pré-sináptico e a próxima célula-alvo). Essa eliminação pode ser feita por meio de recaptação do neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico e/ou degradação enzimática. No processo de recaptação, os neurotransmissores são reabsorvidos por meio de transportadores e reutilizados pelo neurônio que os liberou (um processo denominado recaptação). Já no processo de degradação enzimática, os neurotransmissores são decompostos por enzima, de modo que não possam mais ser reconhecidos ou se ligar os receptores. Tanto a recaptação quanto a degradação enzimática são processos nos quais vários psicofármacos influenciam para produzir efeitos terapêuticos (Stahl, 2021).

Uma classe de neurotransmissores muito importante é a das monoaminas (dopamina, serotonina e noradrenalina), pois são neurotransmissores que influenciam diretamente na modulação do humor, na ativação do sistema nervoso e nas funções cognitivas.

A dopamina, que tem papéis excitatórios e inibitórios dependendo do tipo de receptor, é um neurotransmissor associado à aprendizagem, à experiência de prazer (sistemas cerebrais de recompensa), à motivação e ao controle motor, com vias significativas originadas a partir da substância negra e da área tegmental ventral (Bjorklund & Dunnett, 2007). As principais vias dopaminérgicas são as vias mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal e tuberoinfundibular, cada uma desempenhando funções distintas em várias áreas cerebrais.

A via mesolímbica se origina na área tegmentar ventral (ATV) e se projeta para o núcleo accumbens, amígdala e hipocampo. Essa é a via dopaminérgica do sistema de recompensa do cérebro e está fortemente associada à motivação, à experiência de prazer e à aprendizagem (Volkow et al., 2002). A via mesolímbica é considerada a “via da recompensa cerebral” devido à sua capacidade de mediar efeitos positivos de recompensa provenientes da alimentação, do exercício físico e do sexo, mas também de drogas de abuso como a cocaína e o *crack*. A desregulação dessa via é frequentemente associada a comportamentos aditivos, à depressão e aos sintomas positivos (delírios e alucinações) da esquizofrenia.

A via mesocortical também se origina na ATV, mas se projeta para o córtex pré-frontal transportando a dopamina sintetizada na ATV. A via mesocortical está relacionada à atenção, à memória de trabalho e à tomada de decisões. Anormalidades nesta via estão ligadas aos sintomas negativos (embotamento afetivo, apatia e isolamento social) e aos déficits cognitivos observados na esquizofrenia (Weinberger, 1987).

A via nigroestriatal, que vai da substância negra ao estriado (gânglios da base), é essencial para o controle motor. A degeneração dessa via é uma característica marcante da doença de Parkinson, levando a sintomas motores tais como a lentidão de movimento, hesitações e/ou paradas progressivas à medida que os movimentos continuam (bradicinesia), tremores e rigidez (Dauer & Przedborski, 2003). O antagonismo dopaminérgico promovido pelos antipsicóticos típicos ou convencionais na via nigroestriatal está associado aos efeitos adversos conhecidos como sintomas extrapiramidais: Parkinsonismo medicamentoso (rigidez, tremor, marcha arrastada), distonia aguda (espasmos abruptos da cabeça e do pescoço) e acatisia (inquietação física).

A via tuberoinfundibular, que se projeta do hipotálamo para a hipófise (glândula pituitária), regula a secreção do hormônio prolactina. A prolactina contribui para várias funções fisiológicas, mas as duas principais são a produção de leite e o desenvolvimento das glândulas mamárias (Freeman et al., 2000). A desregulação nesta via pode resultar em excesso de produção de prolactina (hiperprolactinemia) e um aumento na quantidade de tecido da glândula mamária em homens (ginecomastia), frequentemente observadas com o uso de antipsicóticos típicos (Meltzer & Stahl, 1976).

A serotonina, principalmente inibitória, influencia o humor, apetite e sono, operando principalmente nos núcleos da rafe (Michelsen et al., 2007). A noradrenalina, um neurotransmissor excitatório, afeta a atenção, excitação e respostas ao estresse, atuando predominantemente no locus coeruleus (Berridge & Waterhouse, 2003).

2.6. Receptores

Receptores são proteínas localizadas na superfície da membrana plasmática dos neurônios que se ligam aos neurotransmissores, iniciando uma resposta celular. Diferentes tipos de receptores existem para cada um dos vários neurotransmissores.

O aumento da transmissão dopaminérgica provoca um estado de psicose, semelhante aos sintomas positivos da esquizofrenia. Os antagonistas dos receptores D2 (isto é, antipsicóticos típicos, convencionais ou neurolépticos) tratam esses sintomas de forma muito eficaz, mas com pouco ou nenhum efeito sobre os sintomas negativos do transtorno (Kandel et al., 2021; Stahl, 2021). Vários pacientes tratados com antipsicóticos típicos sofrem de distúrbios do movimento ou efeitos colaterais extrapiramidais (EPS). As propriedades antipsicóticas dos fármacos antipsicóticos típicos derivam da sua ação nos receptores de dopamina no sistema mesolímbico, enquanto os seus EPS resultam do bloqueio dos receptores D2 no corpo estriado.

2.7. Enzimas

Enzimas são catalisadores biológicos que facilitam reações bioquímicas, incluindo a síntese e degradação de neurotransmissores. A monoamina oxidase (MAO) é uma enzima que degrada monoaminas como serotonina, dopamina e noradrenalina. Inibidores da MAO (IMAO) são uma classe de antidepressivos que impedem a degradação desses neurotransmissores, aumentando sua disponibilidade e melhorando os transtornos de humor (Meyer, 2017).

2.8. Canais Iônicos

Canais iônicos são proteínas que permitem a passagem de íons através da membrana celular, desempenhando um papel crucial na geração e propagação de potenciais de ação. Benzodiazepínicos, como o diazepam (Valium), aumentam o efeito do neurotransmissor GABA nos receptores GABA_A, aumentando o influxo de íons cloreto e hiperpolarizando os neurônios, produzindo um efeito calmante (Rudolph & Möhler, 2004).

2.9. Transportadores

Transportadores são proteínas que movem neurotransmissores através das membranas celulares. O transportador de serotonina (SERT) é responsável pela recaptação da serotonina da fenda sináptica de volta ao neurônio pré-sináptico. ISRSs inibem esse transportador, levando a níveis aumentados de serotonina na sinapse, o que melhora o humor (Stahl, 2013).

2.10. Segundos Mensageiros

Segundos mensageiros são moléculas que retransmitem sinais recebidos por receptores na superfície celular para moléculas-alvo dentro da célula. O AMP cíclico

(cAMP) é um segundo mensageiro comum envolvido em muitas vias de sinalização. Por exemplo, a ação de antidepressivos como os antidepressivos tricíclicos (ATCs) envolve a alteração da sinalização de cAMP, o que pode influenciar a função neuronal e a regulação do humor (Nestler & Hyman, 2010).

3. CONCLUSÃO

A Neuropsicofarmacologia desempenha um papel fundamental na formação dos psicólogos, fornecendo um entendimento detalhado dos mecanismos pelos quais os psicofármacos influenciam o sistema nervoso central e, por consequência, o comportamento humano.

Este artigo apresentou uma visão geral dos conceitos bioquímicos, farmacocinéticos e farmacodinâmicos essenciais, além de explorar o papel dos neurotransmissores na modulação das funções cognitivas e emocionais. O conhecimento desses fundamentos permite que os profissionais de Psicologia compreendam os efeitos terapêuticos e adversos dos tratamentos farmacológicos, colaborem de forma eficaz com outros profissionais de saúde e desenvolvam intervenções mais seguras e eficazes.

Assim, o estudo da Neuropsicofarmacologia é indispensável para que os psicólogos possam atuar de maneira competente no cuidado da saúde mental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com transtornos mentais e de comportamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baldessarini RJ, Centorrino F, Flood JG, Volpicelli SA. Clozapine in Neuropsychiatry: Pharmacology and Therapeutics. *Ann N Y Acad Sci.* 1993;695:1-12.

Berridge CW, Waterhouse BD. The locus coeruleus-noradrenergic system: modulation of behavioral state and state-dependent cognitive processes. *Brain Res Brain Res Rev.* 2003;42(1):33-84.

Beaulieu JM, Gainetdinov RR. The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors. *Pharmacol Rev.* 2011;63(1):182-217.

Bjorklund A, Dunnett SB. Dopamine neuron systems in the brain: an update. *Trends Neurosci.* 2007;30(5):194-202.

Bymaster FP, Calligaro DO, Falcone JF, et al. Radioreceptor Binding Profile of the Atypical Antipsychotic Olanzapine. *Neuropsychopharmacology.* 1996;14(2):87-96.

- Callaghan JT, Bergstrom RF, Ptak LR, Beasley CM Jr. Olanzapine: Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Profile. *Clin Pharmacokinet.* 1999;37(3):177-193.
- Caspary DM, Llano DA. Auditory thalamus circuits and GABAA receptor function: Putting the pieces together. *Front Neural Circuits.* 2007;1:1-8.
- Connolly BS, Lang AE. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a review. *JAMA.* 2014;311(16):1670-1683.
- Dauer W, Przedborski S. Parkinson's disease: mechanisms and models. *Neuron.* 2003;39(6):889-909.
- Duman RS, Aghajanian GK, Sanacora G, Krystal JH. Synaptic dysfunction in depression: potential therapeutic targets. *Science.* 2016 Oct;338(6103):68-72
- Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthøj B, Gattaz WF, Möller HJ. WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia: Second Generation Antipsychotics. *World J Biol Psychiatry.* 2005;6(3):132-171.
- Falkai P, Malchow B, Schneider-Axmann T, Kreher BW, Schmitt A. Clozapine and its therapeutic benefits. *J Neural Transm.* 2005 Jul;112(7):939-47.
- Fonnum F. Glutamate: a neurotransmitter in mammalian brain. *J Neurochem.* 1984;42(1):1-11.
- Hasselmo ME. The role of acetylcholine in learning and memory. *Curr Opin Neurobiol.* 2006;16(6):710-715.
- Hiemke C, Härtter S. Pharmacokinetics of selective serotonin reuptake inhibitors. *Pharmacol Ther.* 2000;85(1):11-28.
- Kandel, E.R., Koester, J.D., Mack, S.H. & Siegelbaum, S.A. (2021). *Principles of Neural Science* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Kapur S, Mamo D. Half a century of antipsychotics and still a central role for dopamine D2 receptors. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2003;27(7):1081-1090.
- Lynch JW. Molecular structure and function of the glycine receptor chloride channel. *Physiol Rev.* 2004;84(4):1051-1095.
- Liu J, Lee H, Zhu H, Wang Z, Long X, Li Z, et al. The role of lipophilicity in drug development. *Expert Opin Drug Discov.* 2011 Feb;6(2):133-45.
- Malenka RC, Nestler EJ, Hyman SE. Widely Used Treatments for Mental Illness. In: Sydor A, Brown RY, editors. *Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience.* 2nd ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2009. p. 305-321.
- Meltzer HY, Stahl SM. The dopamine hypothesis of schizophrenia: a review. *Schizophr Bull.* 1976;2(1):19-76.
- Meltzer HY. "Mechanisms of action of atypical antipsychotic drugs." *Psychiatr Clin North Am.* 1999.

- Michelsen KA, Schmitz C, Steinbusch HW. The dorsal raphe nucleus--from silver stainings to a role in depression. *Brain Res Rev.* 2007;55(2):329-342.
- Miller R. Mechanisms of antipsychotic drug action in schizophrenia: beyond the dopamine hypothesis. *Aust N Z J Psychiatry.* 2009;43(1):3-18.
- Möhler H. GABA(A) receptor diversity and pharmacology. *Cell Tissue Res.* 2006;326(2):505-516.
- Muench J, Hamer AM. Adverse effects of antipsychotic medications. *Prim Care Companion CNS Disord.* 2010;12(1):09r00837.
- Nestler EJ, Hyman SE, Malenka RC. *Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience.* 2nd ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2009.
- Neve KA, Seamans JK, Trantham-Davidson H. Dopamine receptor signaling. *J Recept Signal Transduct Res.* 2004;24(3):165-205.
- Picciotto MR, Higley MJ, Mineur YS. Acetylcholine as a neuromodulator: cholinergic signaling shapes nervous system function and behavior. *Neuron.* 2012;76(1):116-129.
- Richter JE, Castell DO. Diazepam and the Esophageal Transition Zone. *Am J Gastroenterol.* 1974;61(6):423-426.
- Riedel G, Platt B, Micheau J. Glutamate receptor function in learning and memory. *Behav Brain Res.* 2003;140(1-2):1-47.
- Riss J, Cloyd J, Gates J, Collins S. Benzodiazepines in epilepsy: pharmacology and pharmacokinetics. *Acta Neurol Scand.* 2008;118(2):69-86.
- Rudolph U, Knoflach F. Beyond classical benzodiazepines: novel therapeutic potential of GABAA receptor subtypes. *Nat Rev Drug Discov.* 2011;10(9):685-697.
- Schneidman-Duhovny D, Inbar Y, Nussinov R, Wolfson HJ. PatchDock and SymmDock: Servers for Rigid and Symmetric Docking. *Nucleic Acids Res.* 2005;33.
- Singer JH, Berger AJ. Development of glycinergic synaptic transmission to spinal respiratory motoneurons. *J Neurophysiol.* 1999;82(2):670-677.
- Snyder SH, Lunt GG. Methylphenidate: behavioral effects and receptor interactions. *NIDA Res Monogr.* 1979;28:42-9
- Stahl SM. *Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications.* 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2021.
- Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ, Swanson JM, Telang F. Dopamine in drug abuse and addiction: results from imaging studies and treatment implications. *Mol Psychiatry.* 2002;7(6):557-569.
- Weinberger DR. Implications of normal brain development for the pathogenesis of schizophrenia. *Arch Gen Psychiatry.* 1987;44(7):660-669.
- Wolber G, Langer T. LigandScout: 3-D Pharmacophores Derived from Protein-Bound Ligands and Their Use as Virtual Screening Filters. *J Chem Inf Model.* 2005;45(1):160-169.

Youdim MB, Bakhle YS. Monoamine oxidase: isoformas e inibidores na doença de Parkinson e transtornos depressivos. Br J Pharmacol. 2006;147 Suppl 1(Suppl 1).